

Physics as a Collection of Fundamental Physical Prejudices

Abstract:

This paper critically examines the current state of modern physics, arguing that the field has undergone a transition from a study of physical essences to a purely mathematical formalism. The author identifies key "physical prejudices" that have hindered progress for the last 150 years, including the rejection of the ether medium, the misinterpretation of Maxwell's equations, and the conceptual dead-ends of Special and General Relativity. By analyzing the paradoxes of charge, mass, and space-time curvature, the paper calls for a return to philosophical depth and structural physical modeling to overcome the prevailing "digital dogmatism" in science

In opening a topic with such a title, one must clearly realize that the result of such a headline may be the reputation of a "bird that fouls its own nest." However, observing indifferently what has been happening in the "science" of physics over the last 150 years is not an occupation for those endowed with reason.

The general trend over this interval has been a process initiated by I. Newton himself: the explanation of physics through mathematics. Thus, the great (without exaggeration) physicist J.C. Maxwell described the propagation of light with his eponymous Maxwell's equations. In his interpretation, an electric charge is something that only enters or only exits a limited space—that is, mathematically, a non-zero divergence. Can you imagine this physically: something capable of only emitting or only absorbing matter (or at least motion) infinitely? Furthermore, there is the formation of a vortex electric field in a vacuum by a changing magnetic field, precisely where there are no charge carriers? [1]

I want to draw attention to the fact that the concept of motion in physics is the prerogative solely and exclusively of matter. This applies not only to matter at the substantial level but also to structural levels of matter below the substantial. The existence of one of these, in the form of the **ether medium**, is not recognized by modern physics. This is perhaps its main flaw and deficiency, claiming fundamentality. The neglect of philosophy—a field that included such outstanding thinkers as R. Descartes, I. Kant, and G. Hegel—is costing physics dearly: centuries-old dead ends of illusory representations are the consequence of this neglect.

The next most significant event for physics was the discovery of the electron and proton, with the recognition of a single negative and positive charge for each, respectively. These particles were placed at the foundation of the charge structure of the atom without an understanding of the essence of electric charge or the dipole structure of the electron and proton. Subsequently, all nuclear physics turned into eponymous mathematical equations, albeit with a colossal experimental base.

If we do not follow the chronology of events, two physical dead-ends into which physics has delved deserve special mention: Einstein's SRT and GRT. Regarding the criticism of SRT, much material exists, so let us focus on GRT. How this purely mathematical theory could be accepted as physical in physics is absolutely incomprehensible. How information

attributes of our way of modeling physical interactions—space and time—can physically curve remains outside the scope of this theory [2]. As a positive result of this theory, it should be noted that the force of gravity as such, introduced by Newton, was removed from physics. Yet, the existing mathematics involving force for practical calculations remained in effect. This is extremely paradoxical, but in physics, they prefer not to deal with it: the motto is "shut up and calculate." Yet, the development of science presupposes precisely the concentration of research and effort on existing paradoxes and contradictions.

Now let us touch upon the foundation of quantum mechanics and its related disciplines. In my humble opinion (IMHO), this foundation is built on the representation of the electron as a point charge of one sign, while the other sign of equal charge is attributed to the proton. The elementary particle—the positron—is viewed as antimatter, even though any substantial formation consists of it by approximately half. The miracles of quantum mechanics do not end there. Elementary particles—the electron and positron, as well as nucleons (proton and neutron)—are not considered as dipole formations, without the understanding that nucleons are not elementary and consist of elementary particles. If these statements are true, then the logical consequences regarding the foundation of quantum mechanics should be obvious [3].

It also makes sense to return to the origins of modern physics, namely to the theory and laws of I. Newton. Specifically, to such physical concepts as force, mass, and momentum (quantity of motion). Force is understood in this theory as the cause of motion and is determined quantitatively through the second law. But this is not the case: in both statics and dynamics, **deformation**, as the cause, determines the force. It is deformation that causes the reaction force in the form of the force of inertia. Mass is also neither the "quantity of matter" nor a measure. It is a physical phenomenon. Possible physical interpretations of these concepts and momentum are set out in reference [4].

In conclusion, it can be stated that for the foundation of physics, the presence of so many physical prejudices raises doubts about its stability, durability, and fundamentality. A substitution of physics by mathematics has occurred, with tragic consequences for the physical content of this discipline. One's tongue hardly turns to call it a science, even though I am a physicist myself.

References:

1. **Kuzmin I.** Physical Illusions Using Maxwell's Equations as an Example. [osf.io](#)
2. **Kuzmin I.** A Hypothesis on the Nature of Gravity. [osf.io](#)
3. **Kuzmin I.** Physics as a Religion Hindering Human Progress. [osf.io](#)
4. **Kuzmin I.** The Fundamental Paradox of Physics and Its Consequences. [osf.io](#)

Note: This article was translated from Russian. The author does not speak English fluently and may not be able to respond to comments or participate in discussions in English

Физика как собрание фундаментальных физических предрассудков

Открывая тему с таким названием, необходимо отчётливо сознавать, чторезультатом такого заголовка можно прослыть «птичкой, пачкающей в собственном гнезде». Но, наблюдать безучастно за происходящим в «науке» физике за последние 150 лет, занятие не для наделённых разумом.

Общей тенденцией на этом интервале стал процесс, заложенный ещё самим И.Ньютоном: объяснения физики математикой. Так великий(без преувеличения) физик Д.К. Максвелл описал распространение света именными уравнениями Максвелла. В его интерпретации электрический заряд, это нечто только входящее, либо только исходящее из ограниченного пространства, то есть математически-отличная от нуля дивергенция. Можете такое физически представить: нечто могущее из себя только излучать или только принимать в себя материю, хотя бы движение, но бесконечно долго? Ещё и образование вихревого электрического поля в вакууме изменяющимся магнитным полем, именно там, где нет носителей заряда? [1]

Хочу обратить внимание на то, что понятие движения в физике это прерогатива только и исключительно материи. Не только материи вещественного уровня, но и структурных уровней материи, ниже вещественного. Существование одного из которых, в виде среды эфира, современная физика не признаёт. И это, пожалуй, является её главным изъяном и недостатком, претендующим на фундаментальность. Пренебрежение философией, в среде которой были такие выдающиеся мыслители как Р.Декарт, И.Кант, Г.Гегель, дорого обходится физике: многовековые тупики иллюзорных представлений следствие этого.

Следующим по значимости для физики было открытие электрона и протона, с признанием за каждым единичного отрицательного и положительного зарядов соответственно. Эти частицы были положены в основу зарядового строения атома. Без понимания сути электрического заряда и дипольной структуры электрона и протона. В дальнейшем вся ядерная физика превратилась в именные математические уравнения, но с колоссальной экспериментальной базой.

Если не следовать хронологии событий, то особо следует выделить два физических тупика, в которые углубилась физика: СТО и ОТО А.Эйнштейна. Касательно критики СТО существует много материалов, поэтому остановимся на ОТО. Как в физике эту сугубо математическую теорию могли принять, как физическую, абсолютно не понятно. Как информационные атрибуты нашего способа моделирования физических взаимодействий – пространство и время, могут искривляться физически, остаётся за рамками этой теории.[2] В качестве положительного результата этой теории следует указать, что из физики была изъята сила тяготения, как таковая, введённая Ньютоном. Но существующая математика с силой для практических расчётов осталась в силе. И это крайне парадоксально, но с этим в физике предпочитают не разбираться: девиз «заткнись и считай». А ведь развитие науки предполагает именно концентрацию исследований и усилий на существующих парадоксах и противоречиях.

Теперь коснёмся фундамента квантовой механики и сопутствующих ей дисциплин. ИМХО, в этот фундамент заложены представления об электроны, как точечном заряде одного знака, другой знак, равного электрону заряда, приписывают протону. Элементарную частицу позитрон рассматривают как антиматерию. Хотя, любое вещественное образование, приблизительно наполовину состоит из неё. На этом чудеса квантовой механики не заканчиваются. Элементарные частицы – электрон и позитрон, а также нуклоны – протон и нейтрон, не рассматривают в качестве дипольных образований, без понимая при этом, что нуклоны не элементарны и состоят из элементарных частиц. Если эти утверждения истины, то логические следствия о фундаменте квантовой механики, должны быть очевидны.[3]

Есть также смысл вернуться к истокам современной физики, а именно к теории и законам И.Ньютона. А именно, таким физическим понятиям, как сила, масса и количество движения. Сила понимается в этой теории, как причина движения, и определяется количественно посредством второго закона. А это не так: и в статике, и в динамике деформация, как причина, определяет силу. Именно деформация вызывает силу противодействия в виде силы инертности. Масса также не является ни «количеством вещества», и ни мерой. Это физическое явление. Возможные физические интерпретации этих понятий и импульса изложены в ссылке [4].

Подводя итог, можно констатировать, что для фундамента физики наличие стольких физических предрассудков вызывает сомнение в его устойчивости, долговечности и фундаментальности. Произошла подмена физики математикой с трагическими последствиями для физического содержания этой дисциплины. Наукой назвать её – язык не поворачивается, хотя я сам физик.

Литература:

1. Kuzmin I. Physical Illusions Using Maxwell's Equations as an Example: osf.io
2. Kuzmin I. A Hypothesis on the Nature of Gravity: osf.io
3. Kuzmin I. Physics as a Religion Hindering Human Progress: osf.io
4. Kuzmin I. The Fundamental Paradox of Physics and Its Consequences : osf.io